

RELEVÂNCIA DA AUDITORIA HOSPITALAR NA OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS CLÍNICOS

No Serviço de Fisioterapia

DOI: 10.5281/zenodo.15066362

Waldemar Alvarenga Lapoente¹

RESUMO

Introdução: A auditoria hospitalar, surgiu na Inglaterra e popularizou nos Estados Unidos da América. Hoje, ela desempenha um papel essencial na melhoria dos processos clínicos, identificando possíveis erros e medidas corretivas. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo analisar a relevância da auditoria hospitalar na otimização dos processos clínicos dos serviços de fisioterapia e como esse profissional pode exercer a função de auditor. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica. A coleta de dados deste artigo, foi realizada nos dias 3 a 10 de março 2025, nas plataformas da Biblioteca Cochrane, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Biblioteca Virtual em Saúde, Centro de Informação de Recursos Educativos, Google Acadêmico, Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde, National Library of Medicine e Scielo. **Desenvolvimento:** A auditoria é uma atividade educativa, mas exige recursos, profissionais treinados, tempo, constância e colaboração. O fisioterapeuta, possui formação específica, conhecimento da Classificação Internacional de Funcionalidade — CIF e Classificação Brasileira de Diagnósticos Fisioterapêuticos — CBDF. Promovendo um padrão de qualidade que pode oferecer serviços de auditoria fisioterapêutica detalhada para hospitais, clínicas e operadoras de planos de saúde. Avaliando de forma objetiva e subjetiva, todos os aspectos que envolvem a consulta terapêutica. **Conclusão:** A auditoria hospitalar nos processos clínicos é relevante, inclusive, podendo melhorar a qualidade dos serviços de fisioterapia, quando realizada por um fisioterapeuta qualificado para o devido cargo.

Palavras-chave: Auditoria Clínica. Auditoria Fisioterapêutica. Auditoria Hospitalar. Auditoria em Saúde.

¹ Graduado em Fisioterapia, Pós-graduado em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva Adulto, pelo Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), Mestrando em “Science in Healthcare Management”, pela “Miami University of Science and Technology - MUST - Flórida/USA”. E-mail: drlapoente@yahoo.com.

ABSTRACT

Introduction: Hospital auditing originated in England and became popular in the United States of America. Today, it plays an essential role in improving clinical processes, identifying possible errors and corrective measures. **Objective:** This study aims to analyze the relevance of hospital auditing in optimizing the clinical processes of physiotherapy services and how this professional can perform the role of auditor. **Methodology:** This is a bibliographic review. Data collection for this article was carried out from March 3 to 10, 2025, on the platforms of the Cochrane Library, Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations, Virtual Health Library, Educational Resources Information Center, Google Scholar, Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences, National Library of Medicine and Scielo. **Development:** Auditing is an educational activity, but it requires resources, trained professionals, time, consistency and collaboration. The physiotherapist has specific training and knowledge of the International Classification of Functioning — CIF and the Brazilian Classification of Physiotherapy Diagnoses — CBDF. Promoting a quality standard that can offer detailed physiotherapy audit services to hospitals, clinics and health plan operators. Objectively and subjectively evaluating all aspects involved in the therapeutic consultation. **Conclusion:** Hospital auditing of clinical processes is relevant and can even improve the quality of physiotherapy services when performed by a physiotherapist qualified for the role.

Keywords: Clinical Audit. Physiotherapy Audit. Hospital Audit. Health Audit.

1 Introdução

O mundo como o conhecemos, desde seus primórdios, passou por evoluções. Mas nas últimas décadas, a sociedade se modernizou e foi influenciada pela globalização tecnológica. Sendo impossível não perceber os avanços da era digital, que refletem diretamente na economia, elevando os custos e metas de otimização para gestão de qualidade. Surgindo na Inglaterra, a ferramenta de auditoria importante para a mensuração da qualidade e confirmação dos registros contábeis. No ano de 1918, o médico George Gray Ward, resolveu verificar a assistência oferecida aos pacientes através dos registros do prontuário. Transformando os Estados Unidos da América, no berço da auditoria na área da saúde.

A auditoria hospitalar desempenha um papel essencial na melhoria dos processos clínicos, identificando possíveis erros e implementando medidas corretivas. A auditoria de saúde, no território brasileiro, foi reconhecida em 1993, através do Decreto n.º 809.

Contribuindo para prevenção de erros médicos, promovendo transparência e responsabilidade, por monitorar os processos clínicos, melhorando a segurança do paciente. Oferecendo também, recursos para controle de gastos e criação de protocolos.

O presente estudo tem como objetivo geral, realizar uma análise sobre a relevância da auditoria hospitalar na otimização dos processos clínicos no serviço de fisioterapia, incluindo as competências do fisioterapeuta dentro deste processo. A presente pesquisa foi estruturada tendo inicialmente a apresentação do tema em sua introdução, a metodologia, desenvolvimento do assunto e análise dos resultados, finalizando com a conclusão. Como metodologia, foi adotada o tipo revisão bibliográfica, possibilitando a análise de vários conceitos, apresentados em diversos estudos. Sendo relevante para estimular a participação de fisioterapeutas na equipe multidisciplinar de auditoria hospitalar, proporcionando valorização do desenvolvimento e crescimento da profissão.

A fim de nortear o desenvolvimento desta pesquisa, foram realizadas buscas de artigos nas bases de dados, Biblioteca Cochrane (<https://www.cochranelibrary.com>), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (<https://bdtd.ibict.br/vufind/>), Biblioteca Virtual em Saúde — BVS (<https://pesquisa.bvsalud.org>), ERIC — Centro de Informação de Recursos Educativos (<https://eric.ed.gov>), Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br>), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde — Lilacs (<https://lilacs.bvsalud.org>), National Library of Medicine — Medline (https://www.nlm.nih.gov/medline/medline_home.html) e Scielo (<https://www.scielo.br>). Os descritores empregados foram: Auditoria Clínica. Auditoria Fisioterapêutica. Auditoria Hospitalar. Auditoria em Saúde. Foram considerados alguns limitadores de pesquisa, entre eles a disponibilização do documento em texto completo, gratuitos em qualquer idioma e janela temporal de 2021 a 2025. Como critérios de exclusão, foram descartados artigos repetidos e que não auxiliariam a responder o proposto neste artigo.

2 Auditoria em Fisioterapia

Muito utilizado na Austrália, Estados Unidos da América e Inglaterra, o processo de auditoria, influencia diretamente a gestão hospitalar e prática clínica, criando protocolos, gerando compreensão, responsabilidade, modificando para melhor a prestação de cuidados de saúde. A auditoria é uma atividade educativa, mas exige recursos, profissionais treinados, tempo, constância e colaboração. Ao vencer esses desafios, a equipe multidisciplinar, pode prevenir erros de conduta e medicação, prevenindo e reduzindo riscos de danos. Pois, durante o processo, os auditores, foram capazes de analisar e revisar os prontuários do paciente, identificando possíveis erros cometidos anteriormente. Deixando claro, que ao evitar erros, podemos melhorar a qualidade do atendimento, diminuir custos financeiros, tempo de internação e consecutivamente perda de massa muscular e lesão, consequência do período de leito (Jacomini & Mangiavacchi, 2021).

Estas afirmativas, são adquiridas nas informações contidas no registro de prontuário. Documento digitado ou escrito a próprio punho, com a conduta detalhada de todos os profissionais envolvidos no tratamento do paciente, entre eles o Fisioterapeuta. Diante da sua relevância, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional — CREFITO, possui normas específicas para o registro e guarda de informações do prontuário, regulamentadas por meio das Resoluções n.º 414 e 415/2012. Assim como a regulamentação específica de cada conselho dos profissionais de saúde, incluindo a penalidade por falta de conduta ética. Na maioria dos hospitais, existe a Comissão de Revisão de Prontuário, sendo composta por uma equipe multidisciplinar, com o objetivo de garantir a qualidade das informações, avaliar e assegurar juridicamente os registros (Castro & Amorim, 2021).

Se considerarmos as práticas baseadas em evidências, poderemos entender a importância de atuação do fisioterapeuta como auditor, garantida desde o dia 17 dezembro de 1975, pela Lei 6316 e reforçada pela Resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia

Ocupacional — COFFITO n.º 259/2003. Esta profissão também possui formação específica de sua área de atuação, conhecimento da Classificação Internacional de Funcionalidade — CIF e Classificação Brasileira de Diagnósticos Fisioterapêuticos — CBDF. Promovendo um padrão de qualidade que pode oferecer serviços de auditoria fisioterapêutica detalhada para operadoras de planos de saúde. Que passaram a cobrir atendimentos com fisioterapia, terapia ocupacional, psicoterapia, nutrição e fonoaudiologia, devido à Resolução Normativa n.º 167/2008, publicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS.

O fisioterapeuta, também pode ser membro da Comissão de Revisão de Prontuário. Sendo de grande utilidade, na fiscalização e gestão de repasses financeiros no Sistema Único de Saúde — SUS, favorecendo a qualidade da assistência para idosos e portadores de doenças crônicas. Precisamos entender que os serviços especializados de fisioterapia no SUS, são classificados como média complexidade na atenção à saúde por demandarem profissionais e recursos específicos. Comprometendo os repasses para à fisioterapia ambulatorial do sistema público, representando desafios a auditoria estadual e municipal da qualidade da atenção fisioterapêutica. Devido à maioria dos repasses, estarem supostamente relacionados ao número de consultórios, clínicas e serviços ambulatoriais em hospitais privados. Contrariando a legislação do SUS, que confere entraves burocráticos para expansão dos serviços de natureza pública, que envolvem a leis orçamentárias e de responsabilidade fiscal, criando restrições para contratação de pessoas e ampliação dos serviços próprios na rede, aumentando a contratualização e repasses para o setor privado (Aleluia et al., 2021)

Essa conjuntura atesta que o profissional da área específica de atuação é que deveria realizar a auditoria, pois seria exercida de forma mais técnica. Avaliando de forma objetiva e subjetiva, todos os aspectos que envolvem a consulta terapêutica: número de pacientes, equipamentos, técnicas, estrutura física, manutenção e atendimento propriamente dito. Ao invés disso, a auditoria feita pelos planos de saúde, são geralmente realizadas por auditores fiscais,

focando nas questões financeira e não na qualidade. Pior do que isso, eles questionam a autonomia do fisioterapeuta, exigindo encaminhamento de outro profissional, determinando a quantidade de seções e procedimentos que o cliente possuem ou não direito de realizar. Tornando o atendimento deficitário, pois só está sendo oferecido pela prestadora de serviço pago, por preencher os requisitos burocráticos, para adequação do convênio. Podendo entregar um atendimento mais rápido do que as filas do sistema público, porém sem qualidade e danos irreversíveis para seus pacientes (Santos, 2023).

Em uma teoria mais simples, o auditor, expõe sua opinião sobre uma determinada situação baseada nos conhecimentos e parâmetros disponíveis, nos limites estabelecidos pela regulamentação específica. Assim sendo, a auditoria pode ser definida como sistemática. Estruturada nos princípios de planejamento, execução e comunicação de resultados. Resultados esses, que expõe o oposto do que deveria ser esperado, para qualidade e custo dos serviços de atendimento e assistência em saúde. Muita coisa mudou no Brasil, desse o Movimento da Reforma Sanitária que originou o Sistema Único de Saúde e alguns profissionais, não aprenderam ou se adequaram. Preocupam-se somente com o atendimento do paciente propriamente dito, sem uma visão geral da instituição em que trabalha e os custos que ela acarreta. Cabendo ao auditor a função de instruir os profissionais sobre como diminuir os custos e evitar prejuízos e desperdícios (Oliveira et al., 2024).

Essa instrução, pode ajudar na busca de excelência e gestão hospitalar, devido à escassez de recursos financeiros. A auditoria é considerada um instrumento de gestão e fornece informações ao processo decisório, facilitando o serviço final do gestor, incluindo a divisão de tarefas, planejamento, decisão e controle. A implantação da auditoria em fisioterapia, vai nortear a equipe profissional a ajustar as condutas terapêuticas, o treinamento qualificado, a conscientização de gastos, monitoração, informação de equipamentos, responsabilidade

técnica, melhora de conduta. Resultando em mais qualidade e eficiência ao tratamento dos pacientes, decorrente da análise de indicadores e utilização de recursos (Ceretta et al., 2023).

3 Considerações Finais

Após a análise dos artigos obtidos, consideramos que a auditoria hospitalar é fundamental na otimização dos processos clínicos, pois garante qualidade e eficiência. Após finalizada, são realizadas trocas de informações entre a equipe multidisciplinar, promovendo padronização de protocolos, preenchimento correto de formulários e prontuários, cumprimento de regulamentações e diretrizes, garantindo segurança, melhora nos cuidados e qualidade para os pacientes. Como ferramenta de gestão, auxilia na identificação de práticas ineficientes e desperdícios. Otimizando os custos operacionais ao implementar medidas corretivas e estratégias de economia.

O objetivo desta produção científica acerca da relevância da auditoria hospitalar na otimização dos processos clínicos dos serviços de fisioterapia e como esse profissional pode exercer a função de auditor, foi respondido. Sendo recomendável na definição de equipamentos, protocolos, indicações de seções e tratamentos, para melhor resultado e qualidade dos serviços de fisioterapia.

Concluiu-se que a auditoria em fisioterapia é ampla, mas possui finalidades específicas que serão definidas pelo gestor da empresa ou instituição, para atender suas necessidades. Sendo assim, são imprescindíveis a realização de novos estudos, que tenham como objetivo definir ou sugerir detalhadamente, técnicas que possam ser empregadas no processo de auditoria na fisioterapia em suas várias áreas de atuação. Podendo ainda, ser incluída como matéria nos cursos de graduação, garantindo melhor qualidade de ensino e capacitação dos recém-formados.

4 Referências Bibliográficas

Aleluia, Í. R. S., Santana, A. F. d., Fontoura, F. C. S., & Montenegro, B. d. N. (2021). Repasses financeiros para serviços de fisioterapia ambulatorial no SUS em macrorregiões de saúde da Bahia. *Revista Saúde em Redes*, 7(3), 1-14. <https://doi.org/10.18310/2446-48132021v7n3.3395g779>

Castro, J. N. d., & Amorim, P. B. d. (2021). A Percepção dos Fisioterapeutas Acerca de Registro no Prontuário: Um Estudo de Caso. *RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar*, 2(10), 1-13. <https://doi.org/10.47820/recima21.v2i10.865>

Ceretta, JC, Seibert, RM, & Callegaro, ARC (2023). Gestão hospitalar: a auditoria operacional como ferramenta estratégica para o controle de desperdícios. *Revista Gestão e Secretariado*, 14 (3), 2663-2675. <https://doi.org/10.7769/gesec.v14i3.1739>

Jacomini, L. d. S., & Mangiavacchi, BM (2021, janeiro/abril). Auditoria Hospitalar como Instrumento na Prevenção de Erros Medicamentosos: A Segurança do Paciente em Foco. *Revista Científica Interdisciplinar*, 6 (1), 199-207. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51721/2526-4036/v6n1a13>

Oliveira, T. F. d. S. d., Batista, S. d. S., Santos, R. K. N. d., Oliveira, A. V. S. d. S., Pinho, C. d. S., Silva, S. C. d., Silva, C. M. d., & Fontes, M. L. C. (2024). A função do profissional de saúde auditor: auditoria do Sistema de saúde-SUS. *Revista sociedade Científica*, 7(1), 228=245. <https://doi.org/10.61411/rsc31879>

Santos, RCO (2023, janeiro/março). A importância da atuação do fisioterapeuta em auditórios do sistema suplementar de saúde. *Revista de Administração em Saúde*, 23 (90), 1-10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23973/ras.90.337>